

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Асаль Сайдувалиевна Джамалова

Докторант 1-го курса, Международный центр стратегического развития и исследований в сфере продовольствия и сельского хозяйства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11421737>

Аннотация. Овощеводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, играющей значительную роль в обеспечении населения свежими и полезными пищевыми продуктами. В данной статье рассматривается текущее состояние и перспективы развития овощеводства в Ташкентской области Узбекистана.

Ключевые слова: сельское хозяйство, овощеводство, фермерские хозяйства, дехканские хозяйства, темпы роста.

Abstract. Olericulture is one of the most important branches of agriculture, which plays a significant role in providing the population with fresh and healthy food products. This article discusses the current state and prospects of vegetable production development in Tashkent region of Uzbekistan.

Keywords: agriculture, olericulture, farms, dehqan farms, growth rates.

Современное состояние овощеводства в Республике Узбекистан характеризуется высоким уровнем развития и значительными объемами производства овощей. Узбекистан является крупным производителем овощей в регионе, располагая обширными площадями под овощные культуры и современными технологиями выращивания. Одним из основных достижений узбекского овощеводства является разнообразие выращиваемых культур: помидоры, огурцы, перец, капуста, морковь, лук, баклажаны и др. Каждая из них отличается высокими урожайностями и качеством.

Специалисты овощеводства в Узбекистане активно внедряют современные методы и технологии, такие как капельный полив, теплицы, гидропоника, что позволяет увеличивать урожайность и качество овощей. Также широко используются современные сорта растений, а также методы защиты от болезней и вредителей.

Важным направлением развития овощеводства является также увеличение экспортного потенциала. Овощи становятся все более востребованными на мировых рынках, что способствует развитию экспортного сектора и увеличению доходов страны.

Таблица 1

Производство овощей в Республике Узбекистан, тыс.тонн

Категория хозяйств	2019	2020	2021	2022	2023
Фермерские хозяйства	2797,4	3260,5	3966,9	4066,9	4173,4
Дехканские и подсобные хозяйства	7032,9	6940,6	6587,4	6767,1	6924

Организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность	115,2	258,4	305	329	456,3
Всего	9945,5	10459,5	10859,3	11163	11553,7

Из Таблицы 1 видно, что общее производство овощей в Узбекистане росло с 2019 по 2023 год. В 2019 году было произведено 9945,5 тыс. тонн овощей, а в 2023 году этот показатель увеличился до 11553,7 тыс. тонн. Темпы роста в 2023 году по отношению к 2019 году составили 116,2%.

Исследуя динамику производства овощей по различным категориям хозяйств, можно выделить следующие тенденции.

- В фермерских хозяйствах производство овощей также увеличивалось с 2019 по 2023 год, начав с уровня 2797,4 тыс. тонн и достигнув значения 4173,4 тыс. тонн.

- В дехканских и подсобных хозяйствах же случился небольшой спад в производстве овощей с 7032,9 тыс. тонн в 2019 году до 6924 тыс. тонн в 2023 году.

- В то же время, в организациях, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, наблюдается рост производства овощей с 115,2 тыс. тонн в 2019 году до 456,3 тыс. тонн в 2023 году.

В 2023 году по отношению к соответствующему периоду 2022 года зафиксирован рост в фермерских хозяйствах на 3,3%, дехканских и подсобных хозяйствах на 2,7% и организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, - на 20,0%.

Таким образом, в целом производство овощей в Узбекистане растет, хотя можно отметить различия в динамике производства между фермерскими, дехканскими хозяйствами и организациями, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность. Необходимо учитывать эти особенности при разработке стратегии развития сельского хозяйства в регионе.

Одним из регионов со значительной долей овощей от общего объема производства является Ташкентская область, которая имеет благоприятные климатические условия и почвенный потенциал для развития овощеводства. Здесь выращивается широкий ассортимент овощей, включая помидоры, огурцы, морковь, лук, баклажаны и многое другое. Однако, чтобы эффективно развивать эту отрасль, необходимо учитывать современные тенденции и проблемы, с которыми сталкиваются овощеводы.

В настоящее время овощеводство в Ташкентской области представляет собой значимую долю в общем объеме сельскохозяйственного производства. Однако, есть ряд проблем, ограничивающих развитие отрасли, такие как недостаток эффективных технологий выращивания, недостаток квалифицированных специалистов, а также проблемы в области маркетинга и продаж продукции.

Для анализа данных о производстве овощей в Ташкентской области в период с 2010 по 2023 годы следует выявить динамику изменения объемов производства.

Рис.1. Производство овощей в Ташкентской области, тыс.тонн

Исходя из данных на Рис.1, можно отметить, что производство овощей в рассматриваемом регионе имело тенденцию к росту до 2016 года, достигнув пика в 1372,1 тыс. тонн в этом году. Однако начиная с 2017 года произошло снижение объемов производства, которое заметно ухудшилось к 2018 и 2019 годам, когда производство упало до 1081,3 тыс. тонн и 1065,7 тыс. тонн соответственно.

За последние несколько лет (с 2020 по 2023 годы) отмечается незначительный рост производства овощей, который, однако, не привел к восстановлению объемов производства до уровня 2016 года.

Таким образом, анализируя предоставленные данные, можно сделать вывод о том, что производство овощей в Ташкентской области испытывало колебания в объемах производства в рассматриваемом периоде, с периодами как роста, так и спада производства. Важно обратить внимание на факторы, которые повлияли на эти изменения, и разработать меры для стабилизации и повышения производства овощей в регионе.

Для устойчивого развития овощеводства в Ташкентской области необходимо внедрение современных технологий выращивания, обучение специалистов, улучшение инфраструктуры для хранения и переработки овощей. Также важно развивать кооперацию между овощеводами и предприятиями по переработке и реализации продукции, а также проводить маркетинговые исследования для изучения потребностей рынка.

Выводы:

Овощеводство в Ташкентской области имеет большой потенциал для развития, однако для достижения этой цели необходимо преодолеть ряд проблем и внедрить инновационные подходы. Ассоциациям фермеров и другим заинтересованным сторонам необходимо сотрудничать для создания благоприятной среды для развития овощеводства, что позволит обеспечить население высококачественной и полезной овощной продукцией.

REFERENCES

1. Abdug'aniev A. A., Abdug'aniev A. A. Qishloq xo 'jaligi iqtisodiyoti //Т.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot Jamg'armasi. – 2014.

2. Larson D. F., Khidirov D., Ramniceanu I. Uzbekistan: Strengthening the Horticulture Value Chain. – 2015.
3. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, [Электронный ресурс], URL: <http://www.stat.uz>